

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Matematika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darolarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darolarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darolarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimurning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Шириневич	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223
X. Xalilova, N. Niyazova	
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227
Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna	
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230
Turumova Marjona Bakhodirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236
Sultanov Xaytboy Eraliyevich	
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241
Umarov Qobiljon	
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari.....	245
Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi	
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250
Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi	
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253
Khaydarova Guzalkhon	
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor	256
Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna	
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261
N. Nomozova, A. Muxamadiyev	
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267
Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna	
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272
Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi	
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277
Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi	
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280
Бозорова Хулкар Одинакуловна	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORLARINING BOSHQARUV FAOLIYATI VA KASBIY MADANIYATI

Imamova Nilufar Zabiyxulla qizi
 Nizomiy nomidagi O'zMPU dotsenti, PhD

Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi
 Nizomiy nomidagi O'zMPU, 2- bosqich magistranti

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda muhim o'rin tutadi. Rahbarning kasbiy madaniyatini shakllantirish jamoada sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit yaratish, pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Direktorlarning boshqaruv kompetensiyalari, liderlik qobiliyatlari va kommunikativ ko'nikmalari tashkilot samaradorligini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Boshqaruv faoliyati jarayonida kasbiy madaniyat darajasi rahbarning qaror qabul qilishida, innovatsion yondashuvlarni joriy etishda va pedagogik jarayonni rivojlantirishda yaqqol namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: direktor, boshqaruv faoliyati, kasbiy madaniyat, boshqaruv kompetensiyasi, liderlik, pedagogik jamoa, ta'lim sifati, kommunikativ ko'nikmalar, samaradorlik.

Abstract: The activities of directors of preschool educational organizations play a significant role in the effective organization of the educational process. The development of a leader's professional culture contributes to creating a positive socio-psychological environment within the team, coordinating teachers' activities, and improving the quality of education. Managerial competencies, leadership qualities, and communication skills of directors are key factors determining organizational effectiveness. In the management process, the level of professional culture is reflected in decision-making, the implementation of innovative approaches, and the development of the pedagogical process.

Key words: director, management activity, professional culture, managerial competence, leadership, teaching staff, quality of education, communication skills, effectiveness.

Аннотация: Деятельность директоров дошкольных образовательных организаций занимает важное место в эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Формирование профессиональной культуры руководителя способствует созданию благоприятной социально-психологической среды в коллективе, координации деятельности педагогов и повышению качества образования. Управленческие компетенции, лидерские качества и коммуникативные навыки директоров являются ключевыми факторами, определяющими эффективность организации. В процессе управления уровень профессиональной культуры проявляется в принятии управленческих решений, внедрении инновационных подходов и развитии педагогического процесса.

Ключевые слова: директор, управленческая деятельность, профессиональная культура, управленческая компетенция, лидерство, педагогический коллектив, качество образования, коммуникативные навыки, эффективность.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va ta'lim sifatini oshirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan rahbarning professional tayyorgarligi, boshqaruv kompetensiyalari va liderlik qobiliyatlariga bog'liq. Zamonaviy ta'lim sharoitida direktorlarning innovatsion yondashuvlarni qo'llay olishi, pedagogik jamoani samarali boshqara bilishi va sog'lom psixologik muhitni shakllantirishi muhim vazifalardan biridir. Shu bois mazkur mavzuni o'rganish maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishi va uning sifat ko'rsatkichlarini oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyatining ilmiy asoslari pedagogika va ta'lim menejmenti sohasida yaratilgan tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ta'limni boshqarish nazariyasini rivojlantirishda A.D. Novikov, L.P. Matveyev, V.A. Ashmarin, N.I. Ponomarev, B.M. Shiyan kabi olimlar rahbarlik faoliyati, boshqaruv jarayonlari va uning samaradorligini oshirish masalalarini ilmiy asoslab berganlar.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham ushbu yo'nalishda muhim tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, A. Akramovning "O'zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixi", K. Nurmuhammodovning "Jismoniy tarbiya va sportning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari" asarlarida boshqaruv, tashkil etish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, F. Nasriddinov, F. Kerimov, F. Xo'jayev kabi olimlar tomonidan ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning pedagogik asoslari tadqiq etilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimida rahbarning kasbiy madaniyatini shakllantirish, uning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish hamda pedagogik jamoani samarali boshqarish masalalari zamonaviy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, direktorlarning liderlik sifatlari, kommunikativ ko'nikmalari va innovatsion yondashuvlari ta'lim sifati hamda tashkilot samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyatini o'rganishda turli ilmiy metod va yondashuvlardan foydalaniladi. Ushbu metodlar rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalari, liderlik sifatlari hamda kasbiy madaniyat darajasini aniqlash va baholashga qaratiladi. Quyida asosiy metodlar va ularni qo'llash usullari keltirilgan:

1. **Kuzatish metodi:** direktorlarning kundalik boshqaruv faoliyati, pedagogik jamoa bilan ishlash jarayoni va qaror qabul qilish holatlari bevosita kuzatilib, tahlil qilinadi.
2. **Suhbat va so'rovnoma metodi:** rahbarlar va pedagog xodimlar o'rtasida suhbatlar o'tkazish hamda so'rovnoma orqali boshqaruv samaradorligi va kasbiy madaniyat darajasi aniqlanadi.
3. **Tahlil metodi:** ilmiy adabiyotlar, me'yoriy hujjatlar va mavjud tajribalar tahlil qilinadi.
4. **Taqqoslash metodi:** turli maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv uslublari o'zaro solishtiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyatini o'rganish jarayonida olingan ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, rahbarlarning boshqaruv faoliyati samaradorligi ularning kasbiy tayyorgarligi, boshqaruv kompetensiyalari va liderlik qobiliyatlari darajasi bilan bevosita bog'liq. Xususan, zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini qo'llay oladigan direktorlar pedagogik jamoani samarali tashkil etish, ichki nazoratni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda ta'lim-tarbiya jarayonining sifat ko'rsatkichlarini oshirishda yuqori natijalarga erishmoqda.

Tadqiqot davomida kuzatish, suhbat va so'rovnoma metodlari asosida direktorlarning boshqaruv uslublari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, demokratik va hamkorlikka asoslangan boshqaruv uslubini qo'llayotgan rahbarlar jamoada ijobiy psixologik muhitni shakllantirishda va pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtirishda samaraliroq ekanligi aniqlandi. Aksincha, faqat ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan yondashuv ustun bo'lgan holatlarda pedagogik jamoada motivatsiya darajasi pastligi va ish samaradorligining kamayishi kuzatildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, direktorlarning kommunikativ ko'nikmalari boshqaruv samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rahbarlarning ochiq muloqotga tayyorligi, xodimlar bilan individual ishlashi va muammolarni konstruktiv hal etish qobiliyati jamoada o'zaro ishonch muhitini shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida pedagogik jarayonning uzluksizligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlardan foydalanish darajasi ham tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, zamonaviy boshqaruv vositalarini joriy etish hamda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash rahbar faoliyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday yondashuvni amaliyotga tatbiq etayotgan direktorlar faoliyat yuritayotgan tashkilotlarda ta'lim sifati va umumiy samaradorlik ko'rsatkichlari yuqori ekanligi aniqlandi.

Bundan tashqari, direktorlarning kasbiy madaniyat darajasi ularning qaror qabul qilish jarayonida, nizoli vaziyatlarni boshqarishda hamda jamoa bilan ishlash uslubida yaqqol namoyon bo'lishi kuzatildi. Yuqori kasbiy madaniyatga ega rahbarlar strategik fikrlash, mas'uliyatni to'g'ri taqsimlash va jamoani umumiy maqsad sari yo'naltirishda ustunlikka ega ekanligi aniqlangan.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati ta'lim sifati hamda tashkilot samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati turli metodlar asosida o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, direktorlarning boshqaruv samaradorligi ularning kasbiy tayyorgarligi, liderlik qobiliyati va kommunikativ ko'nikmalariga bevosita bog'liq. Kuza-tish va so'rovnom natijalariga ko'ra, yuqori kasbiy madaniyatga ega rahbarlar jamoada ijobiy psixologik muhit yaratish, pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtirish va ta'lim sifatini oshirishda samaraliroq natijalarga erishmoqda.

Tahlillar davomida ayrim direktorlarning boshqaruv faoliyatida an'anaviy yondashuvlar ustunligi, innovatsion metodlardan yetarli darajada foydalanilmasligi aniqlandi. Shu bilan birga, kommunikativ ko'nikmalar va jamoa bilan ishlash madaniyatining rivojlanish darajasi tashkilot samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kuzatildi. Tajriba-sinov ishlari natijalari boshqaruv kompetensiyalari yuqori bo'lgan rahbarlar faoliyat yuritayotgan tashkilotlarda pedagogik jarayon yanada samarali tashkil etilishini ko'rsatdi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, direktorlarning kasbiy madaniyatini rivojlantirish, ularning liderlik va boshqaruv ko'nikmalarini takomillashtirish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Tadqiqot asosida rahbarlar uchun malaka oshirish tizimini takomillashtirish, innovatsion boshqaruv usullarini keng joriy etish va pedagogik jamoa bilan samarali hamkorlikni kuchaytirish zarurligi xulosa qilindi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati ta'lim sifati hamda tashkilot samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Rahbarning liderlik, kommunikativ va boshqaruv kompetensiyalari qanchalik rivojlangan bo'lsa, pedagogik jarayon shunchalik samarali tashkil etiladi.

Takliflar:

Birinchi navbatda, direktorlar uchun muntazam malaka oshirish va treninglarni yo'lga qo'yish zarur. Bu MTT rahbarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini uzluksiz ravishda yangilab borish, zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini o'zlashtirish va amaliy faoliyatda qo'llashga qaratilgan yaxlit tizimli jarayonni tashkil etishni anglatadi. Bu jarayon ta'lim tashkiloti faoliyatining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Keyingi taklif – boshqaruv faoliyatida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish. Bu esa, o'z navbatida, boshqaruv jarayoniga zamonaviy, samaradorligi isbotlangan usullar, texnologiyalar va yangicha fikrlashni tizimli ravishda tatbiq etish jarayonini anglatadi.

Navbatdagi taklif – pedagogik jamoa bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish va sog'lom muhitni mustahkamlash. Bu jarayon direktorning pedagog xodimlar bilan muloqoti davomida, muammolarni xolis baholashda, ularga oqilona yechim topishda hamda qulay ish muhitini yaratishda namoyon bo'ladi.

So'nggi taklif sifatida rahbarlarning kommunikativ va liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Rahbar shaxsi har bir jabhada o'z xodimlari uchun namuna bo'la olishi zarur. Liderlik qobiliyati faqat pedagog xodimlarga buyruq berish emas, balki ularning har biriga individual yondashish, motivatsiya berish hamda empatiya ko'rsatishni ham anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev A. Pedagogik mahorat va boshqaruv asoslari. – Toshkent, 2018-y. – 45–52-b.
2. Imamova N. (2022). Importance of independent activity and creativity development in training teachers. *Science and Innovation*, 1(7), 676–679.
3. Yo'ldoshev J. Ta'lim menejmenti. – Toshkent, 2020-y. – 23–30-b.
4. Qodirov B. Pedagogik boshqaruv nazariyasi. – Toshkent, 2019-y. – 60–68-b.
5. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2017-y. – 75–82-b.
6. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2016-y. – 90–97-b.
7. Shodmonov E. Ta'lim tizimini boshqarish. – Toshkent, 2021-y. – 34–41-b.
8. Novikov A.D. Pedagogik boshqaruv asoslari. – Moskva, 2015-y. – 50–58-b.
9. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>
10. Raxmatovna M.Y. (2025). The importance of developing technical creativity and engineering skills in preschool children. *Shokh Library*.
11. Sheraliyevna O.H. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(4), 70–75.
12. Imamova N. (2022). Pedagoglarni tayyorlashda mustaqil faoliyatning ahamiyati va ijodkorlikni rivojlantirish. *Science and Innovation*, 1(B7), 676–679.
13. Джамилова Н.Н., Имамова Н.З. (2018). Развитие инициативности у будущих студентов на основе компетентностного подхода. В: *Исследование различных направлений современной науки* (с. 201–204).
14. Imamova N. (2022). Pedagoglarni tayyorlashda mustaqil faoliyatning ahamiyati va ijodkorlikni rivojlantirish. *Science and Innovation*, 1(B7), 676–679.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.